

**СИЛ КАСАЛЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШДА ПРОФИЛАКТИК
ЧОРА-ТАДБИРЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ**

Аблақулов И.Д.,

Тухтаров Б.Э.,

Валиева М.У

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Ушбу долзарб муаммо ҳар бир давлатнинг соғлиқни сақлаш соҳасидаги жиддий, тиббиёт ислохотларининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Бутун дунё олимлари хавотирига сабаб бўлаётган сил касаллигининг тарқалиши ўз-ўзидан ижтимоий аҳамият касб этиб, барча давлат ва ҳамкор ташкилотларнинг диққат-эътиборида бўлиб келмоқда. Глобал муаммо тусини олган мазкур касаллик мамлакатимиз тиббиёт мутахассисларининг ҳам янгича ёндашув ва даволаш профилактика тизими асосида иш тутишларини тақозо этмоқда.

Сўнги ўн йил ичида сил касаллиги ҳар йили ўртача 5 фоизга қисқарсада, ОИТС касаллигидан кейин иккинчи ўринда туради. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра, йилига 8,6 млн. киши ушбу хасталикка чалиниб, 1,43 млн. бемор силнинг ҳар хил асоратларидан вафот этади.

Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг хабар беришича, ер юзида тахминан 2,1 миллиард одам сил билан зарарланган. Шуларнинг 10 фоизида, ҳаёти давомида сил касаллиги юзага келиши мумкин, бунда ОИТС катта аҳамиятга эга.

Ўзбекистон республикасида силга қарши бир қатор тадбирларнинг олиб борилишига ва халқаро дастурларга қарамасдан, сил бўйича эпидемиологик вазият оғирлигича қолмоқда.

Республикамизда сил касаллигининг тарқалишига ноқулай экологик вазият, аҳолининг ижтимоий-иқтисодий аҳволи, аҳоли ўртасидаги миграция, шу

жумладан, ОИВ-инфекцияси ва ОИТС беморлар сонининг кўпайиши сабаб бўлмоқда. Бироқ, сўнгги йилларда жадал ва кенг кўламда профилактик ва эпидемияга қарши тадбирларнинг ҳамда DOTS стратегиясининг тадбиқ қилиниши натижасида касалланиш, ўлим кўрсаткичларининг бир қадар барқарорлашишига ва камайишига эришилди.

Ўзбекистонда ҳар йили, қарийб 18-20 минг нафар киши силнинг фаол турлари билан оғрийди ва 2 мингдан кўпроқ беморлар вафот этади.

Шундай қилиб, сил касаллиги эпидемик жараёнинг фаоллашиши қатор тиббий - ижтимоий омилларга, аҳоли томонидан шахсий гигиена меъёрларига, соғлом турмуш тарзи тамойилларига риоя этилмаслигига боғлиқ.

Бу ҳол мазкур муаммони касалликнинг замонавий эпидемиологик хусусиятлари, лаборатория ташхисот усулларидан фойдаланиб батафсил ўрганишни, ушбу инфекция эпидемиологик назорат тизимини такомиллаштириш заруриятини белгилаб беради.

Тадқиқот мақсади: Сил касаллигининг олдини олишда профилактик чора-тадбирларнинг аҳамиятини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари: Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизматининг сил билан касалланиши бўйича расмий ҳисоботлари. Сил касаллиги эпидемик ўчоқларини эпидемиологик текшириш хариталарининг таҳлили.

Натижалар ва мунозаралар: Касалликнинг олдини олиш, унга қарши кураш чора-тадбирлари. Сил касаллигига қарши курашда соғломлаштириш ва санитария-гигиена чора-тадбирларининг аҳамияти катта. Касалликнинг олдини олиш чораларидан бири аҳолининг яшаш ва турмуш шароитини яшилаш, уларни санитария-гигиена талабларига жавоб берадиган турар жой билан таъминлаш, саноат корхоналари, қишлоқ хўжалиги ва бошқа муассасаларда ишловчиларнинг иш жойларида гигиеник шароитни яхшилаш, шунингдек болалар ва ўсмирларни жисмонан чиниқтириш, доимо бадантарбия ва спорт билан шуғуллантириш, ўз вақтида тўйимли овқатланиш ва шу кабилар киради. Аҳоли ўтасида сил билан

оғриган бемордарни ўз вақтида аниқлаш ва уларни даволаш, улар устидан диспансер назоратини ўрнатиш энг асосий ва самарали чоралардан биридир. Эпидемик ўчоқда жорий ва якунловчи дезинфекция ўтказилади.

Сил билан оғриган беморларни аниқлаш, ҳисобга олиш, даволаш ва диспансер назорати олиб бориш сил касаллигига қарши курашда катта аҳамиятга эга. Силга қарши курашда эпидемик ўчоқда жорий дезинфекция ишларини тўғри йўлга қўйиш яхши натижа берадн. Бунинг учун беморлар ўзи билан доимо олиб юрадиган туфдонлар билан таъминланиши керак, туфдон хлорамин ёки хлорли оҳакнинг 3-5% эритмаси, балғам эса қайнатиш йўли билан дезинфекция қилиниши лозим. Беморларнинг идиш-товоғи, кўрпа-ёстиғи, сочиғи ва шу сингари буюмлари алоҳида бўлиши керак. Беморларнинг кийим кечакларини ювишдан олдин қайнатилади ёки хлораминнинг 5% эритмасига 4 соат мобайнида ивитиб қўйиб дезинфекция қилинади. Хонани ҳўл латта билан артиб тозалаб тез-тез шамоллатиб туриш лозим. Якунловчи дезинфекцияда хонанинг деворлари, мебеллар, беморнинг кўрпа-тўшаги, кийим-кечаклар, ваннахона, ошхона, хожатхона ва бошқа хоналар дезинфекция қилиниши лозим.

Сил касаллиги билан оғриган мактабгача ёшдаги болалар муассасаларидан ва мактаблардан четлатилади, озик-овқат корхоналарида ишловчи ходимлар бошқа корхоналарга ишга ўтказилади. Силнинг олдини олишда бу касалликка қарши кучсизлантирилган тирик вакцина (БЦЖ) билан эмлаш самара беради. Эмлаш болалар туғилгандан кейин 2-5 кунлигида туғруқхоналарда давлат томонидан эмлаш календар режасига асосан ўтказилади.

Хулоса: Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики сил касаллигининг олдини олишда профилактик чора-тадбирлар, санитария тарғибот ишлари, эмлаш жараёнларини тўғри ташкил этилиши ва ўтказилишининг аҳамияти ниҳоятда зарур ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Norbuvaevna, A. R. (2022, February). The importance of nitrates in food safety. In Conference Zone (pp. 148-150).

2. Narbuvaevna, A. R., Shomuratovna, B. R., Sattarovna, N. Z., & Ikramovna, N. Z. (2022). Explore Ecological and Hygiene Assignment of Soil Contamination With Heavy Metals. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(3), 107-111. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/738>
3. EditorJournals and Conferences. (2022, May 2). INVESTIGATE SOIL CONTAMINATION WITH HEAVY METALS WHILE COMMUNITY HEALTH. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6T9HQ>
4. Abdumuminova Rano Narbuvaevna, Bulyaev Zokir Karimovich, & Mallaeva Mavjuda Mahramovna. (2022). Improving Food Safety and Improving the Fundamentals of Reducing the Negative Effects on The Environment. *Eurasian Research Bulletin*, 5, 41–46. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/588>